

A) Things you fully control

The overarching “home” for your online research presence

Personal website & Project website

B) Things you control a bit

- [SOAS Bio page](#)
- [ResearchGate](#)
- [Academia.edu](#)

C) Things you can beautify & optimise

- [ORCID](#)
- [Google Scholar](#)
- [Scopus](#)
- [Web of Science](#)

D) Social media: (1) for you (2) for your project

- [Personal LinkedIn](#) / [Project LinkedIn](#)
- [Personal Facebook](#) / [Project Facebook](#)
- [Personal Instagram](#) / [Project Instagram](#)
- [Personal X](#) / [Project X](#)
- [Personal Youtube](#) / [Project Youtube](#)

E) Project sharing

- [OSF](#), [Zenodo](#), [Figshare](#), [Github](#)

F) Preprint servers

- [arXiv.org](#)
- [Knowledge Commons](#)

